

LATENT JINOYATCHILIKNING IJTIMOY-KRIMINOLOGIK TASNIFI

Narbaeva Nodira Jumanazarovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18094794>

Annotatsiya. Mazkur maqolada latent jinoyatchilik tushunchasi, uning ijtimoiy mohiyati hamda kriminologik tasniflanish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Latent jinoyatchilik huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanmagan va rasmiy statistikada aks etmagan bo'lsa-da, jamiyatda real mavjud bo'lgan jinoyatlar majmuasi sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: latent jinoyatchilik, yashirin jinoyatlar, kriminologik tasnif, ijtimoiy omillar, huquqni muhofaza qilish organlari, jinoyatchilik statistikasi, ijtimoiy xavfsizlik.

Latent jinoyatchilik — bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanmagan, rasmiy statistikada aks etmagan, ammo jamiyatda real tarzda mavjud bo'lgan jinoyatlar majmuasidir. Ushbu hodisa jinoyatchilikning haqiqiy miqyosini baholash, ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatlarning oldini olish choralarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Latent jinoyatlar har bir davlat huquqiy tizimining o'ziga xos ijtimoiy, psixologik, madaniy va tashkiliy xususiyatlarini namoyon etuvchi ko'rsatkichdir. Shu bois, ularni aniqlash, tahlil qilish va tasniflash nafaqat kriminologiya fani, balki sotsiologiya, psixologiya va huquqshunoslik sohalarida ham dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlarda latent jinoyatchilikning turli tasniflari mavjud bo'lib, har bir tasnif jinoyatlarning yashirin qatlamlarida yuz berayotgan qonuniyatlarni aniqlashga qaratilgan.

Latent jinoyatchilikni tizimli o'rganishga birinchi bo'lib uringan olimlar orasida A.S.Shlyapochnikov (1928–1983) va G.I.Zabryanskiy (1930–1991) muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlari kriminologiyada yashirin jinoyatlar mohiyatini tahlil qilishda yangi bosqichni boshlab bergan. Olimlar o'zlarining “Latent jinoyatchilikni aniqlash” nomli ilmiy maqolasida latent jinoyatlarni aniqlik darajasiga ko'ra tasniflashni taklif etganlar. Ularning fikricha, jinoyatlarning yashirin shakllari jabrlanuvchi va jinoyatchining o'zaro aloqasi, ijtimoiy muhitdagi axloqiy me'yorlar, shuningdek, davlat organlarining aniqlash imkoniyatlari bilan bevosita bog'liqdir.

Shlyapochnikov va Zabryanskiy latent jinoyatlarni to'rt toifaga ajratadilar:

Aniq ko'rinadigan jinoyatlar — bu ijtimoiy jihatdan ochiqlik darajasi eng yuqori bo'lgan jinoyatlar bo'lib, ular jamiyat tomonidan tezda seziladi va odatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga darhol xabar qilinadi. Bunday jinoyatlar o'zining tashqi belgilariga ega bo'ladi, ya'ni ular yashirin holda qolishi deyarli imkonsizdir. Odatda bu turdagi jinoyatlar qotillik, bosqinchilik, o'g'rilik, bezorilik, transport hodisasi yoki yong'in kabi holatlarda namoyon bo'ladi. Shlyapochnikovning ta'kidlashicha, “Aniq ko'rinadigan jinoyatlar ijtimoiy reaksiya darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Jamiyat bu turdagi jinoyatlarga darhol javob beradi, chunki jinoyat fakti mavjudligini tasdiqlash uchun qo'shimcha isbot talab etilmaydi”.

Mazkur toifadagi jinoyatlar rasmiy statistikalarda to'liq aks etadi va kriminologik tahlil uchun asosiy manba hisoblanadi. Chunki bu holatlarda jinoyatning o'zi, guvohlar, jabrlanuvchilar yoki moddiy izlar mavjudligi sababli, jinoyat faktini yashirish deyarli imkonsizdir. Shu sababli Shlyapochnikov va Zabryanskiy ularni “nol latentlik darajasiga ega jinoyatlar” deb ataydilar. Ularning fikricha, bu turdagi jinoyatlar orqali huquqni muhofaza

qiluvchi organlarning faoliyat samaradorligini aniqlash, jazo siyosatini baholash hamda jinoyatchilikning umumiy manzarasini tahlil qilish imkoniyati mavjud.

Cheklangan darajada ochiq jinoyatlar — bu jinoyatlar toifasi, ijtimoiy ong va huquqiy tizim o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlarni aks ettiruvchi hodisadir. Bunday jinoyatlar, odatda, ma'lum bir doira — masalan, jabrlanuvchi, guvohlar yoki yaqin atrofdagi kishilar tomonidan ma'lum bo'ladi, biroq ular rasmiy tarzda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar qilinmaydi. Shu sababli bu turdagi jinoyatlar to'liq ochiqlikka ega emas, biroq ularni butunlay yashirin jinoyatlar qatoriga ham kiritib bo'lmaydi. Misol tariqasida mayda o'g'irliklar, oilaviy mojarolar, ish joyidagi huquqbuzarliklar, yoki yengil tan jarohati yetkazish holatlarini keltirish mumkin.

Bu turdagi jinoyatlar ko'pincha ijtimoiy va psixologik omillar bilan bog'liq bo'ladi. Jabrlanuvchi ba'zida jinoyatni rasmiylashtirishni lozim topmaydi — masalan, yaqin qarindosh, tanish yoki hamkasb tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikda "oilaviy obro'"ni saqlash, ijtimoiy bosimdan qochish yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishonchsizlik sababli sukut saqlaydi. Ayrim hollarda esa, zarar miqdorining kichikligi yoki jinoyatni isbotlashdagi murakkablik tufayli rasmiy ariza berilmaydi.

A.S.Shlyapochnikov va G.I.Zabryanskiy bu turdagi holatlarni "cheklangan ochiqlik darajasiga ega jinoyatlar" deb atab, ularni kriminologik tahlilning o'ziga xos sohasi sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, bunday jinoyatlar jamiyatda "qisman ochilgan jinoyatlar" deb ataluvchi oraliq qatlamni tashkil etadi. Ular jamiyatga ma'lum, ammo davlat organlari uchun "statistik jihatdan yashirin" bo'lib qoladi. Olimlar bu holatni jinoyatchilikni tahlil qilishda muhim ijtimoiy signal sifatida ko'radilar — chunki bu turdagi jinoyatlar aholining huquqni muhofaza qiluvchi tizimga bo'lgan ishonchi darajasi, shuningdek, huquqiy madaniyat ko'rsatkichini belgilaydi.

Faqat jinoyatchi va jabrlanuvchigagina ma'lum jinoyatlar — bu latent jinoyatchilikning eng chuqur, eng yashirin qatlamini tashkil etadi. Bunday holatlarda jinoyat to'g'risida ma'lumot faqat ikki shaxs — jinoyat sodir etuvchi va jabrlanuvchining o'ziga ma'lum bo'ladi, uchinchi tomon, jumladan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu voqeadan xabarsiz qoladi. Bunday jinoyatlar ko'pincha psixologik, axloqiy yoki ijtimoiy bosim natijasida yashiriladi. Jabrlanuvchi jinoyatni oshkor etish oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uyat, obro'ning yo'qolishi, jamiyatdagi salbiy munosabat yoki jinoyatchidan qo'rqish sababli sukut saqlaydi.

A.S.Shlyapochnikov va G.I.Zabryanskiy bu turdagi jinoyatlarni "eng chuqur yashirin jinoyatlar" deb atab, ularni jinoyatchilikning ijtimoiy-psixologik tabiatini o'rganishda alohida ahamiyatga ega deb baholaganlar. Ularning ta'kidlashicha, bu toifa jinoyatlar jamiyatning eng zaif sohalarini — oilaviy zo'ravonlik, jinsiy tajovuz, bolalarga yoki ayollarga nisbatan zo'ravonlik, iqtisodiy bosim yoki shaxsga nisbatan ruhiy tazyiq kabi holatlarni o'z ichiga oladi. Shu boisdan, bu jinoyatlar rasmiy statistikada deyarli aks etmaydi, ammo ularning ijtimoiy salmog'i nihoyatda katta bo'lib, jamiyatning axloqiy va huquqiy barqarorligiga bevosita tahdid soladi.

Shunday qilib, faqat jinoyatchi va jabrlanuvchigagina ma'lum jinoyatlar — bu nafaqat statistik, balki ijtimoiy, axloqiy va madaniy muammo sifatida ham chuqur o'rganilishi lozim bo'lgan hodisadir.

To'liq yashirin jinoyatlar — bu latent jinoyatchilikning eng murakkab va aniqlanishi eng qiyin bo'lgan ko'rinishidir. Bunday jinoyatlar holatida nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki jabrlanuvchining o'zi ham jinoyat sodir etilganidan bexabar bo'ladi. Ya'ni jinoyat fakti mavjud bo'lsa-da, u ijtimoiy ong va huquqiy amaliyot doirasidan butunlay tashqarida qoladi.

A.S.Shlyapochnikov va G.I.Zabryanskiy o'zlarining “Latent jinoyatchilikni aniqlash” nomli tadqiqotida bunday jinoyatlarni “absolyut yashirin jinoyatlar” deb atagan va ularni aniqlash imkoniyatini “kriminologiya oldidagi eng murakkab metodologik muammo” sifatida baholaganlar. Ularning fikricha, bu jinoyatlar na guvoh, na jabrlanuvchi, na bevosita dalil qoldirganligi sababli, ularni aniqlash faqat bilvosita tahlil, statistik tafovutlar yoki ijtimoiy tadqiqotlar yordamida amalga oshiriladi.

Bu turdagi jinoyatlar jamiyat uchun eng xavfli latent shakl hisoblanadi, chunki ular uzoq muddat davomida aniqlanmasdan qolib, huquqiy tizimni zaiflashtiradi, jinoyatchilik muhitini mustahkamlaydi. To'liq yashirin jinoyatlar mavjudligining asosiy sababi — institutsional nazoratning sustligi, huquqiy madaniyatning pastligi va axborot texnologiyalarining jinoyatchilar foydasiga ishlatilishi bilan bog'liq. Shu bois, zamonaviy kriminologiya bu sohada jinoyatlarni bilvosita tahlil qilish, anonim ijtimoiy so'rovlar o'tkazish, kriminologik monitoring tizimini kuchaytirish kabi mexanizmlarni taklif etadi.

Demak, to'liq yashirin jinoyatlar — bu nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy, texnologik va axloqiy muammolarni ham o'zida mujassam etuvchi hodisadir. Ularning aniqlanishi davlatning huquqni muhofaza qilish tizimining professional darajasi, shaffofligi va jamiyat ishonchiga bevosita bog'liqdir.

Mualliflarning fikricha, bu toifalarning farqlanishi jinoyatning ijtimoiy ochiqligi darajasiga tayanadi. Xususan, bu borada ular “Latent jinoyatchilik oddiy statistik hisobga olinmaslik emas, balki jamiyatning jinoyatga bo'lgan ijtimoiy reaksiyasini va uni ochishga tayyorgarlik darajasini aks ettiradi.”

Shlyapochnikov va Zabryanskiy tomonidan ishlab chiqilgan bu metodologik yondashuv bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Chunki u nafaqat yashirin jinoyatlarning ko'lamini aniqlash, balki jinoyatchilikning ijtimoiy-psixologik ildizlarini ochib berish imkonini ham beradi. Shu bois, ularning konsepsiyasi zamonaviy kriminologiyada “klassik latentlik modeli” sifatida tan olinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шляпочников А.С., Забрянский Г.И. Выявление латентной преступности // Советское государство и право. — 1971. — № 5. — С. 101.
2. Акутаев Р.М. «Латентная преступность: социально-правовые аспекты», Махачкала: Издательство ДГУ, 1998, с. 66–70.
3. Милюков С.Ф. «Латентная преступность и проблемы её учёта в криминологии», Москва: Академия МВД СССР, 1987, с. 55–61.